

TALABA YOSHLARNI MILLIY O‘ZLIKNI ANGLASH RUHIDA TARBIYALASHDA HAMKORLIK MEXANIZMLARI

Madrahimova Feruza Ruzimbayevna

*Nizomiy nomidagi TDPU yoshlar masalalari va ma’naviy-ma’rifiy
ishlar bo‘yicha birinchi prorektori*

Sir emaski, milliy o‘zlikni anglash jarayoni eng avvalo, kishilarning o‘zligini anglashidan boshlanadi. Ya’ni, kishi o‘z nasli, ajdodlari haqida yetarli ma’lumotga ega bo‘lsagina ularga munosib avlod bo‘lishga harakat qiladi. Oilasining hurmatini saqlash uchun o‘zini har xil nomaqbul ishlardan tiyadi. Oiladagi har bir shaxs ana shu jihatlarga e’tibor qaratar ekan, jamiyatda ham ma’naviy hayot jonlanadi. Jamiyatning ma’naviy taraqqiyoti darajasi ijtimoiy hayotning barcha sohalarini rivojida muhim ahamiyat kasb etadi. O‘zlikni anglash fazilati kishilarda burchga mas’uliyat, vatanparvarlik, yurtga sadoqat singari qator insoniy fazilatlarining to‘laqonli shakllanishiga imkon beradi. Har bir millat jahon sivilizatsiyasi va umuminsoniy qadriyatlarga o‘zligini anglashi, boshqalar bilan o‘zini taqqoslab ko‘rishi orqaligina aloqador bo‘ladi va unga o‘z hissasini qo‘shadi. “Har bir yangi avlod o‘z hayotini boshqa mamlakatlarda ro‘y bergan ko‘tarilish, taraqqiyot bilan taqqoslab ko‘radi va tanazzul sabablarini qidiradi. Agar tanazzul sabablarini to‘g‘ri topsa, endi o‘tmishdagi xatolarni takrorlamaslikka intiladi, to‘g‘ri yo‘lga tushib olishga harakat qiladi”⁶.

O‘zbekistonda ham ushbu masala davlatimiz mustaqillikka erishgandan so‘ng yangicha ma’no kasb eta boshladi. Chunki mustaqillik tufayli milliy va diniy qadriyatlarimizning tiklanishi, milliy - tarixiy ma’naviyat va umuman millatimiz, milliylik bilan bog‘liq bo‘lgan juda ko‘p muammolarga yondashuvning o‘zi tubdan o‘zgardi. Bunday holat boshqa masalalar qatori milliy o‘zlikni anglash masalasiga ham milliy maqsad va manfaatlarimiz, hamda kelajak mustaqil taraqqiyotimiz nuqtai nazaridan yondasha olish imkonini yaratdi.

Milliy o‘zlikni anglash bu o‘zga millatlar va ularning madaniyatini inkor etish hisobiga emas, aksincha, ularga hurmat bilan qarash, boshqa millatlarning madaniyati

⁶ Айтматов Ч, Шохонов М.Чўққида қолган овчининг охи-зори. –Тошкент: Шарк, 1998. – Б.366.

va ma'naviyatiga taqqoslash, qiyoslash asosida zarur xulosalar chiqarish, ularning ilg'or tomonlaridan o'rnak olish va o'zlashtirish, ularga intilish va shu bilan birga o'z individualligini saqlab qolish hisobiga amalga oshishi maqsadga muvofiqdir. Aks holda millat o'zining chegaralangan madaniyati qobig'iga o'ralib jahon integratsiyasidan orqada qolib ketishi mumkin.

Bugungi kunda mamlakatimizda, xususan, ta'lim muassasalarida yoshlar ma'naviyatini yuksaltirish, ularda milliy o'zlikni anglash tuyg'usini mustahkamlash, milliy g'oyani keng targ'ib etish borasida keng ko'lamli ishlar olib borilayotganligining asl sababi ham shunda. Zero, bugun mamlakatimizda ma'naviy yuksalishga xizmat qilayotgan islohotlar navqiron avlodni ulug' ajdodlarimiz xotirasi bilan haqli ravishda faxrlanish, tinchlik, osoyishtalik hamda obodlik uchun kurashish, mustaqillikni qadrlash va Vatanni ardoqlab yashashga undashi bilan yanada ahamiyatlidir. Demak, o'zligini anglay oladigan, har jihatdan yetuk va barkamol avlodni tarbiyalash – bugungi kunning eng dolzarb vazifasi hisoblanadi. O'z o'rnida yosh avlodning jismonan va ma'nan sog'lom, yuqori intellektual salohiyatli insonlar bo'lib voyaga yetishida, ularda milliy o'zlikni shakllantirishda eng muhim omillardan biri – bu ta'lim-tarbiya omilidir.

Binobarin, ta'lim-tarbiya – inson kamoloti va millat ravnaqining asosiy sharti va garovidir. Kishilarni ma'naviyatli va ma'rifatli qilib tarbiyalash ishlari barcha zamonlarda ta'lim va tarbiya orqali amalga oshirib kelingan.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning O'qituvchi va murabbiylar kuni munosabati bilan soha vakillariga yo'llagan tabrik nutqida ta'kidlaganidek, “taraqqiyotning tamal toshi ham, mamlakatni qudratli, millatni buyuk qiladigan kuch ham bu – ilm-fan, ta'lim va tarbiyadir. Ertangi kunimiz, Vatanimizning yorug' istiqboli, birinchi navbatda, ta'lim tizimi va farzandlarimizga berayotgan tarbiyamiz bilan chambarchas bog'liq”⁷.

Haqiqatan ham muayyan millat sahnida turishi uchun millat farzandlarining tarbiyasi mukammal bo'lishi kerak. Tarbiya mukammal bo'lsa millat farzandlari qalbida bo'shliq bo'lmaydi. Buning uchun ularning g'oyasi kuchli bo'lishi kerak.

7 Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Ўқитувчи ва мураббийлар кунига бағишланган тантанали маросимдаги нутқи//Халқ сўзи, 2020-йил, 1-октябрь.

Avvalo shuni aytish joizki, o'sib kelayotgan yosh avlodning milliy o'zlikni anglashida oila va mahallaning betakror o'rni bor. Ya'ni, "jamiyat ichidagi alohida bir jamiyat" bo'lgan oila hamda fuqarolarning o'zini o'zi boshqarishning, o'zbekcha demokratiyaning mumtoz namunasi bo'lgan mahalla orqali yoshlarda fuqarolik mas'uliyati, faol hayotiy pozitsiyasi shakllanib boradi. Zero, oila-jamiyatning tayanchi. Farzandlarimiz ongida elu yurtga, vatanga muhabbat tuyg'ulari oilada, yashab turgan mahallada shakllanadi. Mamlakatning ertangi kuni, tinch va obod bo'lishi eng oldin mana shu kichik jamiyatda unib-o'sayotgan bolalarimizga bog'liq. Qaysi oilada, qaysi mahallada tarbiya yaxshi yo'lga qo'yilar ekan, o'sha oila, o'sha mahalla gullab-yashnaydi.

Aslida ma'nau yetuk insonlarni tarbiyalash katta kuch, vaqt va mablag' talab etadi. Bu jihatdan Prezidentimiz Shavkat Mirziyoev aytgan mana bu so'zlar chuqur ma'noga ega: "Ma'naviyatimiz, gurur-iftixorimiz birinchi o'ringa chiqadigan vaqt keldi. Farzandlarimizni ana shunday yetuk avlod qilib tarbiyalash uchun barchamiz mas'ulmiz. Biz buning uchun mablag' va vaqtни ayamaymiz".

To'g'ri, maqsadga erishishning o'zi bo'lmaydi. Ammo davlatimiz buning uchun qancha mablag' zarur bo'lsa, ayamayapti.

Yana bir gap: bugungi kunda yoshlar tarbiyasi, ma'naviyat masalalari davlat siyosati darajasiga ko'tarilgan. Ayniqsa, so'ngi yillarda bu jihatdan aniq maqsadga yo'naltirilgan say-harakatlar asrlarga tatigulikdir. Masalan, yurtimiz tarixida ilk bora olti yoshli bolalarni maktabga tayyorlash tizimining joriy qilinayotgani va buning uchun davlat byudjetidan 130 milliard so'm mablag' ajratilishi, buning yorqin tasdig'idir. Bu kabi imkoniyat va kelajagimiz vorislariga ko'rsatilayotgan g'amxo'rliklarning mazmun-mohiyatida, eng avvalo, bilimli va ma'naviyatli yoshlarni tarbiyalash maqsadi mujassam.

Bunday misollarni keltirishga asos bor. Donishmandlar ta'kidlaganidek, "Eng katta boylik – aql-zakovat va ilmdir". Darhaqiqat, davlatimizda yuritilayotgan odil siyosat tufayli uzil-kesil o'zligimizga qaytib, taraqqiyot sari, uni rivojlantirib, ma'naviy

boyitib kelajak avlodlarga qoldirish uchun intilyapmiz va shu yo‘lda har birimiz farzandlar kamoliga e‘tibor qaratyapmiz.

Yosh avlodni munosib darajada kamolga yetkazish masalasi har vaqtdagidan ko‘ra, bugun dolzarb tus olgan. Chunki ayrim mamlakatlarda sodir etilayotgan turli voqea-hodisalar har birimizni hushyorlikka chorlarmoqda. Ayniqsa, tobora globallashib borayotgan dunyoni ma‘naviyatli va ma‘rifatli kishilargina qutqarishi mumkin ekani bugun hech kimga sir bo‘lmay qoldi. Shu bois ham ta‘lim-tarbiyaning xalqning boy milliy-madaniy, tarixiy an‘analari, urf-odatlarini hamda umumbashariy qadriyatlariga asoslangan samarali shakl, usul va vositalardan foydalanish orqali talaba-yoshlarda yot g‘oyalar va mafkuraviy tazyiqlarga nisbatan g‘oyaviy immunitetni shakllantirish mumkin. Bu borada faqat ma‘naviyat va ma‘rifat sohasi vakillarigina mas‘ul deyish mantiqan xato bo‘lardi. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoev 2021 yil 19 yanvar kuni bo‘lib o‘tgan videoselektor yig‘ilishida kuyinchaklik bilan ta‘kidlaganlaridek, “yoshlarning ma‘naviy-ma‘rifiy tarbiyasi, bu boradagi barcha ishlar birgina tashkilotning emas, balki, butun jamiyatning, ijodkor ziyolilar, pedagoglar, nuroniylar, ota-onalarning zimmasidagi eng mas‘uliyatli vazifadir”⁸.

Darhaqiqat, ma‘naviy tarbiya masalasi butun jamiyat oldida turgan dolzarb vazifadir. Bu vazifani bajarishda hech kim chetda turmasligi kerak.

Keyingi yillarda mamlakatimiz oliy ta‘lim muassasalarida tyutorlik instituti faoliyati yo‘lga qo‘yildi. Har bir tyutor talabalarning sha‘ni va qadr-qimmatini, obro‘cini hurmat qilishi, ularning jismoniy, ruhiy va psixologik holatidan muntazam xabardor bo‘lishi, o‘quv, ma‘naviy va ilmiy faoliyatini monitoring qilib borishi, yigit-qizlarning darslarda ishtirokini nazorat qilishi, yoshlarning ota-onalari va o‘zi bilan doimiy muloqot qilib borishi zarur. Aynan shu ishlarni yaxshi yo‘lga qo‘yish uchun samarali hamkorlik mexanizmlarini ishga solishimiz lozim.

Talaba-yoshlarda yuksak ma‘naviy fazilatlarni kamol toptirish, ularni boy tarixiy-madaniy merosimiz va an‘analarimizga sadoqat, umuminsoniy qadriyatlarga hurmat,

⁸ Агар жамият ҳаётининг танаси иқтисодиёт бўлса, унинг жони ва руҳи маънавийдир/ в Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев раислигида 2021 йил 19 январь куни бўлиб ўтган маънавий-маърифий ишлар тизimini тубдан такомиллаштиришга бағишланган видеоселектор йиғилиши материаллари//Халқ сўзи. 2021 йил, 20 январь.

Vatanga muhabbat va sodiqlik ruhida tarbiyalashda faqatgina tyutorlar yoki fan o'qituvchilarigina emas, balki, oliy ta'lim muassasalarida faoliyat olib borayotgan jamoat tashkilotlari vakillari, psixologlar, soha mutaxassislari birdek mas'uliyatlidirlar. Biz talabalar ma'naviy-axloqiy dunyoqarashini kengaytirish, ularning bo'sh vaqtini mazmunli tashkil etish uchun avvalo samarali hamkorlikni amalda ta'minlashga muvaffaq bo'lishimiz zarur.

O'z o'rnida talaba-yoshlarda ma'naviy-axloqiy fazilatlarni shakllantirish, ularni milliy o'zlikni anglash ruhida tarbiyalash ularning siyosiy, huquqiy, bilimlarini mustahkamlash, turli mafkuraviy tahdidlarga g'oyaviy immunitetni kuchaytirishda turli soha mutaxassislari, davlat va jamoat tashkilotlari bilan hamkorlikda davra suhbatlari, uchrashuvlar, ma'naviy-ma'rifiy, madaniy tadbirlar tashkil etish, ushbu tadbirlarning samaradorligi va ta'sirchanligini oshirish muhim ahamiyat kasb etadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Агар жамият ҳаётининг танаси иқтисодиёт бўлса, унинг жони ва руҳи маънавийдир/ в Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев раислигида 2021 йил 19 январь куни бўлиб ўтган маънавий-маърифий ишлар тизимини тубдан такомиллаштиришга бағишланган видеоселектор йиғилиши материаллари//Халқ сўзи. 2021 йил, 20 январь.
2. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Ўқитувчи ва мураббийлар кунига бағишланган тантанали маросимдаги нутқи//Халқ сўзи, 2020-йил, 1-октябрь.
3. Маънавият тўғрилиқдан бошланади. Иброхим Ҳаққул ва Муртазо Қаршибой суҳбати. // Маънавият ва комиллик. Республика “Маънавият ва маърифат” жамоатчилик маркази. – Тошкент: 1997. – Б. 42
4. Айтматов Ч., Шохонов М. Чўққида қолган овчининг оҳи-зори. –Тошкент: Шарқ, 1998. – Б.366.